

TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARI FAOLIYATIDA STRATEGIK MENEJMENT VA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNI AHAMIYATI

Shakirova Madinaxon

Xalqaro Nordik universiteti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432161>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarida strategik boshqaruvni samaradorligini oshish va baholash ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik subyektlarida strategik boshqaruv va samaradorlik bo'yicha chuqur tahlil o'tkazildi. Bo'limlarga bo'lingan holda o'rganildi. Maqola so'ngida muallif tomonidan xulosa va takliflar berib o'tildi.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv, samaradorlik, tadbirkorlik subyektlari, faoliyat, risk, moliya.

Tadbirkorlik subyektlarida strategik boshqaruv samaradorligi tashkilot muvaffaqiyatining muhim jihati hisoblanadi. Strategik menejment kompaniya yoki tashkilotni yanada raqobatbardosh qilish uchun maqsadlar, protseduralar va vazifalarni belgilash jarayonini o'z ichiga oladi. U tashkilot o'z maqsad va vazifalariga erishish uchun zarur bo'lgan barcha ehtiyojlarni rejalashtirish, monitoring qilish, tahlil qilish va baholash kabi tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu javobda biz tadbirkorlik subyektlarida strategik boshqaruv samaradorligini baholaymiz. Tadbirkorlik sub'yektlarida strategik boshqaruv samaradorligini baholash uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash va dinamik bozor muhitida harakatlanish uchun hal qiluvchi jarayondir. Biroq, strategiyaning ko'p qirraliligi va qisqa muddatli samaradorlikni uzoq muddatli maqsadlar bilan muvozanatlash zarurati tufayli murakkab bo'lishi mumkin.

Strategik menejmentning ahamiyati

Strategik menejment tadbirkorlik sub'ektlarining muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Strategik menejment muhimligining bir necha asosiy sabablari:

Raqobat ustunligi: Strategik menejment tashkilotlarga o'z maqsadlariga erishish uchun xodimlar va resurslarni samarali joylashtirish orqali raqobatdosh ustunlikka erishishga yordam beradi. Bu korxonalariga imkoniyatlarni aniqlash va ulardan foydalanish, raqobatchilardan oldinda qolish va biznes muhitidagi o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

Maqsadlarni muvofiqlashtirish: Strategik menejment tashkilotning maqsad va vazifalari uning umumiy missiyasi va qarashlari bilan mos kelishini ta'minlaydi. Bu aniq maqsadlarni belgilashga, ularga erishish strategiyalarini

belgilashga va xodimlarning sa'y-harakatlarini umumiy maqsadga muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Resurslarni taqsimlash: Strategik menejment resurslardan maksimal darajada foydalanishni va tashkilot maqsadlariga erishishni qo'llab-quvvatlaydigan tarzda taqsimlashni o'z ichiga oladi, bu turli tashabbuslar uchun zarur bo'lgan resurslarni aniqlash, ularni taqsimlash ustuvorligini aniqlash va samarali foydalanishni ta'minlashga yordam beradi.

Risklarni boshqarish: Strategik boshqaruv tashkilot duch kelishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash, baholash va boshqarishni o'z ichiga oladi. U potentsial xavflarni baholashda, favqulodda vaziyatlar rejalarini ishlab chiqishda va noaniqliklar ta'sirini minimallashtirish uchun xavflarni kamaytirish strategiyalarini amalga oshirishda yordam beradi.

Faoliyatni baholash: Strategik boshqaruv belgilangan ko'rsatkichlar yordamida amalga oshirilgan strategiyalar samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi. Bu tashkilotlarga strategik tashabbuslari natijalarini baholash, takomillashtirish sohasini aniqlash va samaradorlikni oshirish uchun zarur tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Samaradorlikni baholash

Tadbirkorlik sub'yektlarida strategik boshqaruv samaradorligini baholash murakkab jarayon bo'lib, bir qancha omillarni o'z ichiga oladi. Strategik boshqaruv samaradorligini baholashda e'tiborga olish kerak bo'lgan asosiy jihatlar:

Maqsadga erishish: strategik menejment samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu tashkilot o'z maqsad va vazifalariga qay darajada erishganligidir. Buni haqiqiy natijalarni strategik rejalashtirish jarayonida belgilangan istalgan natijalar bilan solishtirish orqali o'lchash mumkin.

Moliyaviy samaradorlik: moliyaviy natijalar strategik boshqaruv samaradorligining muhim ko'rsatkichidir. U daromadning o'sishi, rentabellik, investitsiyalar rentabelligi va bozor ulushi kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ijobiy moliyaviy ko'rsatkichlar strategik tashabbuslar tashkilot uchun qiymat yaratishda muvaffaqiyatli bo'lganligini ko'rsatadi.

Bozorda joylashishni aniqlash: strategik menejment tashkilotning raqobatbardosh mavqeini oshirishga qaratilgan. Strategik menejment samaradorligini baholash tashkilotning bozordagi joylashuvi, mijozlar ehtiyojini qondirish va brend obro'sini baholashni o'z ichiga oladi. Kuchli bozor pozitsiyasi tashkilotning strategiyalari mijozlarni jalb qilish va ushlab turishda samarali bo'lganligini ko'rsatadi.

Resurslardan foydalanish: Samarali strategik boshqaruv resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanishni baholash strategik boshqaruv samaradorligi haqida tushuncha berishi mumkin. U resurslarning strategik ustuvorliklarga muvofiq taqsimlanganligini va ulardan optimal foydalanilganligini baholashni o'z ichiga oladi.

Moslashuvchanlik va moslashuvchanlik: strategik boshqaruv samaradorligini tashkilotning biznes muhitidagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyatiga qarab ham baholash mumkin. Bu tashkilotning chaqqonligini, bozor dinamikasiga sezgirligini va yangi imkoniyatlardan foydalanish yoki xavflarni kamaytirish qobiliyatini baholashni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, strategik menejment samaradorligini baholash turli tashkilotlar va tarmoqlarda farq qilishi mumkin. Har bir tashkilot o'zining aniq maqsadlari, vazifalari va kontekstidan kelib chiqqan holda o'z baholash mezonlarini belgilashi kerak. Strategik menejment tadbirkorlik sub'ektlarining muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Strategik menejment samaradorligini baholash maqsadlarga erishish, moliyaviy natijalar, bozordagi joylashuv, resurslardan foydalanish va moslashuvchanlik kabi turli omillarni baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu jihatlarni baholash orqali tashkilotlar o'zlarining strategik tashabbuslarining samaradorligi haqida tushunchaga ega bo'lishlari va samaradorlikni oshirish va maqsadlariga erishish uchun zarur tuzatishlar kiritishlari mumkin. Esda tutingki, baholash nafaqat o'tmishdagi natijalarni baholash, balki kelajakdagi qarorlar haqida ham ma'lumot berishdir. Strategik boshqaruv samaradorligini muntazam ravishda baholash orqali tadbirkorlik sub'ektlari o'z strategiyalarini takomillashtirishlari, resurslarni taqsimlashni optimallashtirishlari va raqobatbardosh dunyoda egri chiziqdan oldinda bo'lishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Krutova A. et al. Strategic management accounting as an information basis of effective management of enterprise activities //Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – 2020. – T. 24. – №. 2. – C. 1-8.
2. Slaschov E. V., Merzlikina G. S. The evaluation of the effectiveness of strategic enterprise management (regional dimension) //World Applied Sciences Journal. – 2013. – T. 23. – №. 8. – C. 1025-1031.
3. Ryzhkova I. A. METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS WITH THE USE OF COMPETITIVE STRATEGY //Экономика и Финансы (Украина). – 2014. – №. 6-7 – C. 33-36.

4. <https://thestrategystory.com/blog/strategy-evaluation-process-importance-example/>
5. <https://www.managementstudyguide.com/strategy-evaluation.htm>